

**ТАРИХ ҲИТИШДА ШАРҚ МУТАФАККИРЛАРИ МАЪНАВИЙ
МЕРОСИДАН САМАРАЛИ ФЙДАЛАНИШ УСУЛЛАРИ**

(Абу Али ибн Сино мисолида)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14987618>

Ҳомидов Абдурасул Абдуқодирович

Академик Бобожон Гафуров номидаги Хужанд Давлат

Университети т.ф.н. доценти

Телефон: 92-202-60-20; E-mail: abdurasul.xomidov@mail.ru

Ахмедова Мунира

Академик Бобожон Гафуров номидаги Хужанд Давлат Университети

катта ўқитувчиси

Телефон: 92-202-60-20; E-mail: abdurasul.xomidov@mail.ru

**МЕТОДЫ ЭФФЕКТИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДУХОВНОГО
НАСЛЕДИЯ ВОСТОЧНЫХ МЫСЛИТЕЛЕЙ В ИСТОРИИ**

(В случае Абу Али ибн Сины)

Гамидов Абдурасул Абдугадирович

к.и.н доцент Худжандского государственного университета имени

академика Бободжона Гафурова

Телефон: 92-202-60-20; Электронная почта: abdurasul.khomidov@mail.ru

Ахмедова Мунира

старший преподаватель Худжандского государственного университета

имени академика Бободжона Гафурова

Телефон: 92-202-60-20; Электронная почта: abdurasul.khomidov@mail.ru.

**METHODS FOR EFFECTIVE USE OF THE SPIRITUAL HERITAGE OF
EASTERN THINKERS IN HISTORY (In the case of Abu Ali ibn Sina)**

Gamidov Abdurasul Abdugadirovich

Candidate of History, Doctor of Science, Khujand State University named after

Academician Bobojon Gafurov

Phone: 92-202-60-20; Email: abdurasul.khomidov@mail.ru

Akhmedova Munira

senior lecturer at Khujand State University named after academician Bobojon

Gafurov

Phone: 92-202-60-20; Email: abdurasul.khomidov@mail.ru.

Аннотация:

Ушбу мақолада уйғониш даврининг атоқли алломаси, буюк астроном ва математик,

давлат арбоби Ибн Сино маънавий меросини тарих фани орқали замонавий таълим технологиялари асосида ўрганиш ҳақида сўз боради. Олийгоҳларимиздаги тарих факултетларида ўқитиладиган тарих ўқитиш методикаси фанидан ўтиладиган замонавий дарсларга доир, яъни ўқитишнинг интерактив услуги амалий машғулот орқали ўтиладиган “Абу Али ибн Сино ва илм фан равақи” мавзуси бу мақолада кўрсатиб берилган. Мақолада ўқитувчи томонидан амалий машғулотнинг замонавий технологиялар асосида ташкил этилиши, дарс жараёнида талабалар фаъолияти, дарснинг таълимий ва тарбиявий аҳамияти ҳар томонлама ёритиб берилган.

Калит сўзлар: интеллектуал салоҳият, учинчи ренессанс, блиц-ўйин методи, салоҳият, тарихий формула, педагогик инновация, замонавий таълим технологияси, интерфаол усуллар

Аннотация:

В данной статье говорится об изучении духовного наследия Ибн Сины, известного ученого эпохи Возрождения, великого астронома, математика и государственного деятеля, посредством науки истории, на основе современных образовательных технологий. В данной статье представлена тема «Абу Али ибн Сина и развитие науки», которая связана с современными уроками методики преподавания истории, преподаваемыми на исторических факультетах наших университетов, то есть интерактивный метод обучения преподается через практическое обучение. В статье всесторонне освещена организация практических занятий учителем на основе современных технологий, деятельность учащихся в ходе урока, учебно-воспитательная значимость урока.

Ключевые слова: интеллектуальный потенциал, третий ренессанс, метод блиц-игры, потенциал, историческая формула, педагогическая инновация, современные образовательные технологии, интерактивные методы.

Annotation

This article talks about the study of the spiritual heritage of Ibn Sina, a famous scientist of the Renaissance, a great astronomer, mathematician and statesman, through the science of history, based on modern educational technologies. This article presents the topic “Abu Ali ibn Sina and the development of science”, which is related to modern lessons in history teaching methods taught in the history departments of our universities, that is, an interactive teaching method is taught through practical training. The article comprehensively covers the organization of practical classes by a teacher based on modern technologies, the activities of students during the lesson, and the educational significance of the lesson.

Key words: intellectual potential, third renaissance, blitz game method, potential, historical formula, pedagogical innovation, modern educational technologies, interactive methods.

Ҳар бир давлат ўзининг тарихи, маданияти, ижтимоий-сиёсий ҳаётини ёш авлодига тушунтиришда, бой маданий, маънавий меросини асраб-авайлашга ўргатишда, юртнинг тақдирини ўз тақдирини деб билиш туйғусини шакллантиришда ижтимоий гуманитар фанларнинг ютуқларига таянади. Тарих таълимида Шарқ мутафаккирларининг бой маънавий меросидан унумли фойдаланиш мақсадга мувофиқдир.

Ўсиб келаётган ёш авлодни жаҳон андозаларига мос шароитларда билим олишини, жисмоний ва маънавий жиҳатдан етук инсонлар бўлиб улғайишини таъминлаш, қобилият ва иқтидорини, интеллектуал салоҳиятини юзага чиқариш, қалбида она-юртга садоқат ва фидойилик туйғуларини шакллантириш борасида амалга оширилаётган беқиёс саъй-ҳаракатлар замирида ҳам ана шу эзгу мақсад мужассамдир. ¹

Аждодларимизнинг донишмандлик анъаналарига амал қилиб, уларнинг ғояларини теран англаган ҳолда қатъий ислоҳотларни амалга ошириб, мамлакатимизнинг янги қиёфасини шакллантириш йўлидан бораётган эканмиз, кўҳна ва бой маданий мероси ўрганиш глобал аҳамиятга эга. “Биз ўз олдимизга мамлакатимизда Учинчи Ренессанс пойдеворини барпо этишдек улў мақсадни қўйган эканмиз, бунинг учун янги Хоразмийлар, Берунийлар, Ибн Синолар, Улуғбеклар, Навоий ва Бобурларни тарбиялаб берадиган муҳит ва шароитларни яратишимиз керак. Бунда, аввало, таълим ва тарбияни ривожлантириш, соғлом турмуш тарзини қарор топтириш, илм-фан ва инновацияларни тараққий эттириш миллий ғоямизнинг асосий устунлари бўлиб хизмат қилиши лозим”. ²

Тарих ўқитишда шарқ мутафаккирлари маънавий меросидан самарали фойдаланиш мавзусини ўрганиш ва ҳар томонлама, яъни назарий ва методик жиҳатларини ёритишда буюк аллома Абу Али ибн Синонинг машҳур “Тиб қонунлари” китоби, таниқли олимлар М. Қориев ва М. Хайруллоев ларнинг Ибн Сино ҳақидаги асарлари, А Аҳмадалиевнинг “Инновацион фаолият ва илғор технологиялар” номли китоби, академик тарихчи олим Бобожон Ғафуровнинг “Тоҷиклар” (Душанбе, “Нашриёти

¹ Ниёзов Ф., Зиёев М., Модули 1. Низомномаи таълими салоҳиятнокӣ (Дастур барои омўзгор).- Душанбе, 2016. Б:78

² Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.Мирзиёевнинг Олий Мажлисга Мурожаатномаси//“Халқ сўзи”, 2020 йил, 30 декабрь, № 276 (7778). Б:2

муосир”, 2020 йил) китобида аллома Абу Али Ибн Сино ҳақида батафсил маълумотлар бор.³

Тарихчи олим Бобожон Ғафуров “Тоҷиклар” китобида “IX-X асрларда илм фан равнақи” мавзуси орқали Ибн Синонинг ҳаёти, ижодий йўли, фалсафий қарашлари ва унга билдирилган ўз замонасининг йирик алломалари фикрлари ҳамда бугунги кун нуктаи назари билан келтирилган манбалар ҳақидаги билим ва кўникмаларини янада кўпроқ эгаллаш имконияти даражасини орттириб боришига алоҳида эътибор қаратган.

Олий ўқув юрларида , масалан тарих факултетида 3 курс талабаларига ўқитиладиган тарих ўқитиш методикаси фанидан ўқитиладиган “Тарих дарсида замонавий таълим технологиялари ” мавзуси орқали **“Абу Али ибн Сино ва илм фан равнақи”** мавзусини инновацион ўқитиш усулларини талабаларга ҳавола қилиш мақсадга мувофиқдир.

Анъанавий таълимдаги бир томонламалилик таълим тизимидаги фақат маъруза машғулотидагина эмас, амалий дарсларида ҳам устуворлилик қилади. Унга кўра “етказиб берувчи” ролида энди ўқитувчи эмас, балки талаба намоён бўлади. Бу амалий дарсда талабалар асосан талабалар ўзлари ўзлаштирган билимларни намоёиш этадилар. Амалий дарсни ташкил қилишдан олдин ўқитувчи тарих фани ўқув дастуридаги айрим мавзуларни аввалдан танлаб, шу мавзу – режаси, таянч сўзлари ва адабиётлар рўйхатини ёздириб, талабаларга уйга вазифа қилиб беради.⁴

Амалий дарс режаси:

1. Ўқитувчининг кириш сўзи
2. Абу Али ибн Сино ҳақида талабаларнинг қисқа маълумотлари
3. “Блиц-ўйин” методи
4. Тарихий формула:
5. Дарсинг якуни

³ Бобочон Ғафуров. Точикон. -Душанбе, 2020. Б; 428-430

⁴ Саъдиев А. Мактабда тарих ўқитиш методикаси. Тошкент, 1978.Б: 66

6. Хулоса

1. Ўқитувчининг кириш сўзи

Ибн Сино жаҳонда, аввало, буюк табиб сифатида донг таратгани билан бирга олимлар орасида файласуф сифатида ҳам ном чиқарган. Унинг амалий жихатдан зарур бўлган тиббий асарлари олим номини дастлаб бутун дунёга таратди ва ўз номини мангуликка муҳради. Ибн Сино йирик мутафаккир бўлгани учун унинг дунёқараши ва илғор ғоялари фақат унинг табиий фанларга оид бўлган асарлардагина ифодаланган бўлмай, балки шеър ва қиссаларида ҳам ўз аксини топган. Унинг адабий асарларида ҳам инсонпарварлик, ростгўйлик, меҳр муҳаббат, бир –бировини ҳурмат қилиш, дўстлик каби бир қатор масалалар қамраб олинган.⁵

Ибн Сино ўрта аср фанининг турли соҳалари-фалсафа, тиббиёт, табиатшунослик, бадиий адабиёт бўйича ёзган асарлари билан маданиятимиз тарихида ўчмас из қолдирди, унинг ривожига катта ҳисса қўшди, ўз даврида “Шайх-уррайс”(Олимлар раиси) унвони билан тақдирланди.

Абу Райҳон Беруний мутафаккир ҳақида “Ибн Сино ҳаммадан бурун файласуф, кимё, ал-жабр, табиат илмидан ҳам хабардор, илмнинг кўп қирраларига оид ёзган рисоалари кўлдан –кўлларга ўтиб юрур, табобат соҳасида унинг олдиға тушадурғони йўқдур...” деган фикрни билдиргани бежиз эмас.⁶

Илмий адабиётларда Ибн Сино қаламига мансуб 450 дан ортиқ асар қайд этилган. Олимнинг сақланиб қолган асарларининг 80 таси фалсафа, илоҳиёт тасаввуфга тегишли, 19 таси мантиққа, 26 таси психологияга, 9 таси этикага, 4 таси адабиётга бағишланганлиги ижтимоий-гуманитар фанларни ўқитишда Ибн Сино асарларидан фойдаланишнинг аҳамияти қанчалик катта эканлигини кўрсатади. Ибн Сино ўзининг бой ва серқирра илмий мероси билан кейинги давр Шарқ ва Ғарб маданиятининг ривожига катта таъсир

⁵ Абу Али ибн Сино. Тиб қонунлари.-Т.: Абдулла Қодирий номидаги Халқ мероси нашриёти, 1993. Б: 5

⁶ Қориев М. Танланган асарлар. Ибн Сино. II жилд.-Т.:”Шарқ”, 2000.Б:115-116

кўрсатди. Шарқнинг Умар Хайём, Абу Убайд Жузжоний, Насриддин Тусий, Фаридуддин Аттор, Жалолиддин Румий, Алишер Навоий, Абдурахмон Жомий, Улуғбек, Бедил, каби мутафаккир ва олимлари ўз асарларида Ибн Сино таълимоти ва илмий ғояларини давом эттирдилар. Европада алломанинг асарлари XII-асрдан бошлаб лотин тилига таржима қилиниб, университетларда ўқитила бошланди.

2. Абу Али ибн Сино (980-1037) ҳақида талабалар маълумоти

Гулсанам: Жаҳон фани, хусусан табобат илми тараққиётига улкан ҳисса қўшган Абу Али ибн Сино Ўрта Осиё тупроғидан етишиб чиққан ватандош алломаларимиздан бири ҳисобланади. У 370-хижрий йили сафар ойининг бошида (яъни 980-йил август ойининг иккинчи ярмида) Бухоро яқинидаги Афшона қишлоғида дунёга келади, беш ёшга киргач, Ибн Синолар оиласи пойтахт — Бухорога кўчиб келади ва уни ўқишга берадилар.

Нигора: Ибн Сино аввал Қуръон, тил ва адабиёт дарсларини ўқийди ва ўн ёшга етар-етмас бу дарсларни тўла ўзлаштириб олади. Айни вақтда у мантиқ, ҳисоб, алжабр, ҳандаса ва фалакиёт билан ҳам шуғулланади. Шу билан бирга Ибн Сино табиий фанларни, хусусан табобатни севиб ўрганади. У ўзининг туғма истеъдоди ва фавқулудда меҳнатсеварлиги туфайли дарсларини осонлик билан ўзлаштирар ва ҳатто муаллимларига номаълум бўлган нарсаларни ҳам китобдан мустақил ўқиб ўрганарди... **(талабалар навбати билан Ибн Сино ҳақидаги маълумотни давом эттирадилар)**

3. “Блиц-ўйин” методи

“Блиц-ўйин” методи – тарихий воқеалар кетма-кетлигини тўғри ташкил этишга, мантиқий фикрлашга, ўрганаётган предмети асосида кўп, хилма-хил фикрлардан, маълумотлардан кераклигини танлаб олишни ўргатишга қаратилган. **(мониторда акс этган мавзуга оид саволларга**

талабалар жавоб беришлари лозим, жавобларни ўқитувчи назорат қилиб боради) ⁷

1. Ибн Синонинг тиб илмида юксак маҳоратга эришишида кимни хизмати катта бўлди? (Бухоролик табиб Абу Мансур ал-Ҳасан ибн Нух ал-Кумрий)

2. Ибн Сино метафизикани ўзлаштиришига кимнинг китоби таъсир қилади? (Абу Наср Форобийнинг «Метафизика» китоби)

3. Ибн Сино ҳаётида ташвишли, нотинч ва оғир дамлар қачон бошланди? (999 йил)

4. Ибн Сино Журжонда қайси йилларда яшаган? (1012—1014 йиллар)

5. Ибн Синонинг илмий мероси неча қисмга бўлинади? (4 қисмга бўлинади: фалсафий, табиий, адабий ва тиббий)

6. Европанинг қайси олимлари Ибн Синонинг илғор фикрларидан ўз ижодларида фойдаландилар ва унинг номини зўр ҳурмат билан тилга олдилар. (Жордано Бруно, Гундисвальво, Вильгельм Овернский, Александр Гельский ва бошқалар)

7. Ибн Синонинг табобатга оид энг йирик шоҳ асари қайси? («Тиб қонунлари китоби»)

8. Ибн Сино неча ёшида Бухорода машҳур табиб бўлиб танилди? (17 ёшида)⁸

Электрон доска билан ишлаш (талабалар мавзуга доир тарихий шахсларни ёзиб изоҳлаб беришлари лозим

Тарихий формула:

У-2+Н-6=6.....Хусайн.....(Ибн Синонинг асл исми)

Ж-4+И-7=8..... Жузжоний... (Ибн Синонинг шогирди)

⁷ Ахмадалиев А. М. “Инновацион фаолият ва илғор технологиялар”. Тошкент, 2006й. Б; 37

⁸ Хайруллоев М. Уйғониш даври ва Шарқ мутафаккири. - Тошкент. 1971. Б: 42-44

И-4+Р-9=13.....Китоб уш-шифо (Ибн Синонинг катта асари)

Р-2+ А-6 =6.....Уржуза.... (Ибн Синонинг тиббий асари)

А-2+Д-5=7.....Ҳамадон...(Ибн Сино истиқомат қилган шаҳар)

9. (Изоҳ: У-иккинчи ўринда келяпти, Н-олтинчи ўринда келяпти, умумий ҳарфлар сони 6 таҲусайн)⁹

Ўқитувчининг якуний сўзи: Биз юқорида кўриб ўтилган амалий дарсда улуғ аллома ва мутафаккир, табобат илми султони, файласуф, математик, руҳшунос олим, мусиқачи, беназир шоир сифатида илм-фаннинг 29 соҳаси ривожига муносиб ҳисса қўшган Абу Али ибн Сино ҳақида маълумот олдик. Аллома Шарқ ва Ғарб илм-фани, маърифати, маданият тараққиётига катта таъсир кўрсатгани боис, ўз даврида «Шайх ур-раис», «Олимлар бошлиғи», «Табиблар подшоҳи» каби юксак мақомларга сазовор бўлганлигини, «Тиб қонунлари»асари эса асрлар давомида табобатнинг муфассал қомуси бўлиб қолганлигини гувоҳи бўлдик

Бугун биз жаҳон тараққиётидаги ўз ўрнимизни, ўз йўлимизни изламоқдамиз. Дарҳақиқат аждодлар меросини авлодларга етказмоқ қанча шарафли бўлса, шунча маъсулиятли ҳамдир. Демак тарих ўқитувчиси ёш авлодга тарихда илм-фан ривожига ҳисса қўшган, табобат илми султони, буюк шахс Абу Али ибн Сино фаолиятини замонавий таълим технологиялари орқали ташкил қилса бу дарс талабалар учун қизиқарли бўлади. Ижодкор, изланувчан педагог бошқа педагоглардан ўзининг билими, дунёқарashi, маҳорати билан ажралиб туради ва кўпроқ замонавий таълим технологиялари асосида дарс ўтишга ҳаракат қилади, чунки бундай дарслар иқтидорли талабалар учун зарур ва шартдир.

Таълимнинг фаоллаштириш услуби асосида ташкил қилинаётган бундай дарсларнинг аҳамияти шундаки, бу замонавий дарсларда талабаларнинг фан юзасидан олган билимлари қайта мустаҳкамланади,

⁹ Ҳомидов А,Маҳмудов О. Воситаҳои муносиб баҳодихии натиҷаи таълим.-Ҳучанд,2020.-С 39

уларда фикрлаш қобилияти ўсади. Шунини айтиш зарурки, педагогик инновациялар педагогик фаолиятга янгиликларнинг изчил олиб кирилишини тавсифлайди. Педагогик инновацияларнинг дидактик имкониятларига кўра таълим тизими ва жараёни ривожланиб боради инновацион фаолият жамоани ҳаракатга келтирувчи, олға ундовчи, рағбанлантирувчи куч сифатида намоён булади, таълим жараёнининг сифатини кафолатлайди. Шунини сабабли ҳар бир ўқитувчи инновацияларнинг моҳиятини тўла тушунган ҳолда ўз фаолиятига изчил татбиқ эта олиши зарур.

Хулоса ўрнида шунини таъкидлаш жоизки таълим жараёнида интерфаол усуллардан фойдаланиш талаба-ёшларда ижодий фикрлашни шакллантириш, таълим ва тарбиянинг бирлигига эришиш, талабаларда таълим жараёнига нисбатан қизиқиш ва масъулиятлилини ривожлантириш, билиш фаоллигини ошириб мустақил таълим олишга эҳтиёжни шакллантириш ҳамда ахлоқий тарбия самардорлигини янада юксалтириш имкониятини беради.

Шунини қайд этиш лозимки, таълим тизимида содир бўлаётган шиддатли ўзгаришлар биз ўқитувчи-педагоглардан талабалар онгида бугунги давр ўзгаришларига ҳамроҳанг равишда таълимга инновацион ўқитиш технологияларини самарали татбиқ этишни ва унинг янгича моделларини шакллантиришни тақозо этмоқда.

Ўқитувчининг инновацион фаолияти янгиликларни таҳлил қилиш ва баҳолаш, келгусидаги фаолиятининг аниқ мақсадини шакллантириш, уни амалга ошириш ва тўғрилаш имкониятларидир. Бунда ижтимоий-гуманитар фанлар тараққиётининг ўзига хос хусусиятлари ва уларни ўқитишнинг муҳим аҳамият касб этиши ҳамда устувор йўналишларини очиқ бериш, фанларни ўқитишдаги инновациялар ва илғор хорижий тажрибаларни қиёсий таҳлил этган ҳолда иш олиб бориш талаб этилади.

Фойдаланилган адабиётлар:

1.Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.Мирзиёевнинг Олий Мажлисга Мурожаатномаси//“Халқ сўзи”, 2020 йил, 30 декабрь, № 276 (7778). Б:2

2. Абу Али ибн Сино. Тиб қонунлари.-Т.: Абдулла Қодирий номидаги Халқ мероси нашриёти, 1993. Б: 5
- 3.Аҳмадалиев А. М. “Инновацион фаолият ва илғор технологиялар”.Тошкент, 2006й. Б; 37
4. Бобочон Ғафуров. Тоҷикон. -Душанбе, 2020. Б; 428-430
- 5.Ниёзов Ф., Зиёев М., Модули 1. Низомномаи таълими салоҳиятнокӣ (Дастур барои омӯзгор).- Душанбе,2016. Б;78
6. Саъдиев А. Мактабда тарих ўқитиш методикаси. Тошкент, 1978.Б: 66
- 7.Қориев М. Танланган асарлар. Ибн Сино. II жилд.-Т.:”Шарқ”, 2000.Б:115-116
8. Хайруллоев М. Уйғониш даври ва Шарқ мутафаккири.-Тошкент.1971.Б: 42-44
9. Ҳомидов А,Маҳмудов О. Воситаҳои муносири баҳодиҳии натиҷаи таълим.-Хучанд,2020.-С 39